

PREREVIEW

REVISORES/AS EN ABIERTO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA REVISIÓN

¿QUÉ ES Y A QUIÉN SE DIRIGE?

La Rúbrica de Evaluación de la Revisión para revisores/as en abierto está destinada a cualquier persona que esté revisando un manuscrito de investigación. Esto incluye desde un/a profesor/a en el contexto de una formación en revisión por pares, hasta un compañero/a ayudando al revisor/a evaluando su revisión, pasando por el/la mismo/a revisor/a autoevaluando su propia revisión. Esta rúbrica consta de 10 enunciados para los que se pide a el/la evaluador/a que proporcione una puntuación y un comentario escrito para ayudar a mejorar la revisión.

Esta Guía del Revisor/a en abierto forma parte de un conjunto de herramientas desarrolladas en el contexto **del Programa de Revisores/as en Abierto de PREreview** (Open Reviewers en inglés), un programa de formación y tutoría en revisión por pares basado en cohortes que pone en contacto a investigadores/as noveles con revisores/as expertos/as. Las otras dos guías publicadas en el conjunto de herramientas son **la Guía de Reflexión de Sesgos** (Foster et al. 2025) y **la Guía del Revisor/a** (Foster et al., 2025).

¿CÓMO UTILIZARLA?

Antes de empezar a utilizar esta herramienta, asegúrese de haber leído el manuscrito revisado y la propia revisión.

Lea los 10 enunciados de la rúbrica y para cada uno de ellos, puntúelos como se indica a continuación, y añada una breve explicación y ejemplos, cuando proceda.

Cada enunciado debe puntuarse del **1 al 5**, donde:

Si el enunciado no es pertinente, puntúe **N/A**.

Asegúrese de que sus comentarios sean **constructivos** para que el/la autor/a de la revisión pueda incorporarlos fácilmente en su revisión final. En la medida de lo posible, proporcione contexto y ejemplos para que sus sugerencias sean **claras** y **realizables**.

Asegúrese de que sus comentarios sean constructivos, claros y realizables.

RÚBRICA

Enunciado	Puntaje	Explicación, comentarios, ejemplos
<p>1. La revisión comienza con un resumen conciso pero informativo de los hallazgos, destacando lo que el estudio hizo bien, lo que se puede mejorar y contextualizando el estudio dentro de la situación actual en el campo (por ejemplo, destacando su novedad e impacto en futuras investigaciones).</p>		
<p>2. Después del resumen, la revisión se estructura de forma que la información/recomendaciones más importantes estén al principio (por ejemplo, el contenido de la revisión comienza con las "cuestiones principales", seguidas de las "cuestiones secundarias" enumeradas de forma clara).</p>		
<p>3. Lo que se enumera/describe como "cuestión principal" es, de hecho, una cuestión que los/las autores/as del manuscrito deberían tratar de forma prioritaria, ya que, si no se trata, comprometería la interpretación del estudio.</p>		
<p>4. Lo que se enumera/describe como "cuestión secundaria" es, de hecho, una cuestión que los autores del manuscrito deberían tratar para hacerlo más legible y accesible a un público amplio y que, de no tratarse, no comprometería la interpretación del estudio.</p>		
<p>5. Los comentarios son constructivos, expresados con claridad y realizables. Los cambios sugeridos al manuscrito van acompañados de una explicación de por qué se hace la sugerencia y cómo cree el/la revisor/a que sería la mejor manera de tratar la cuestión (por ejemplo, sugiriendo un método estadístico diferente y explicando por qué sería una mejor opción).</p>		

RÚBRICA

Enunciado	Puntaje	Explicación, comentarios, ejemplos
6. La revisión incluye una justificación adecuada para cualquier petición o sugerencia de análisis y/o experimentos adicionales. Es decir, NO pide/sugiere nuevos análisis y/o experimentos que no sería razonable pedir (por ejemplo, pedir un experimento que el laboratorio no está equipado para hacer) o va más allá del propósito del estudio.		
7. La revisión incorpora un estilo de crítica constructiva a lo largo de todo el texto y establece un equilibrio entre los puntos fuertes y débiles del estudio.		
8. Los comentarios están desvinculados de la idoneidad del estudio para su publicación en una revista concreta.		
9. La revisión no contiene ningún insulto, crítica directa o puesta en duda de la experiencia del autor/a o autores/as.		
10. La revisión tiene un hilo conductor lógico de principio a fin.		

PREVIEW

REFERENCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía del Revisor/a. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825400>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía de Reflexión de Sesgos. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14845400>

NOTA PARA EL/LA LECTOR/A

¿Tienes comentarios constructivos sobre esta herramienta? ¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia al utilizarla o después de haber leído este material? ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo mejorarla? ¡Queremos escucharlas y involucrar a la comunidad en la creación de contenido! Si tienes tiempo, considera enviarnos un correo electrónico a community@prepreview.org. ¡Muchas gracias!

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORAS

Conceptualización	Antoinette Foster
Visualización	Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Sadari, Vanessa Fairhurst, Grace Park
Redacción y edición	Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Sadari, María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto

AGRADECIMIENTOS

El equipo de PREreview agradece sinceramente a todos/as los/las participantes que participaron en el programa piloto de Revisión Abierta de 14 semanas y nos brindaron comentarios útiles sobre la primera versión de esta guía. También nos gustaría agradecer al equipo de eLife por su apoyo en la publicación y distribución de esta guía, en particular a Kora Korzec por conectarnos con el personal, a Melissa Harrison por sus contribuciones editoriales y a Emily Packer por su apoyo en materia de comunicación y difusión. Queremos reconocer el trabajo de diseño de Dan Gould y los comentarios finales del equipo de liderazgo de PREreview, incluida Mónica Granados. Un enorme agradecimiento adicional para nuestros 'PREreview Champions 2024', María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto, por traducir este kit de herramientas al español. ¡Gracias a todos/as!

CITE ESTE DOCUMENTO ASÍ:

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Sadari, D., Juan, B., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Rúbrica de Evaluación de la Revisión. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14845535> - Copyright 2025 PREreview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Descubra más sobre el [programa de revisores/as en abierto](#) (Open Reviewers). [#OpenReviewers](#)

PREview es un proyecto patrocinado económicamente por [Code for Science and Society](#).

 community@prereview.org

 [@prereview](#)

 [@prereview.bsky.social](#)

 [@mas.to/@prereview](#)

CATALIZAR EL CAMBIO
EN LA REVISIÓN POR
PARES DESDE LA
EQUIDAD, LA
TRANSPARENCIA Y LA
COLABORACIÓN.